

A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 30/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11095589

Carla Aline Pinto da Silva¹

RESUMO – Trata-se de uma revisão bibliográfica, com o objetivo de ressaltar a importância de ações de enfermagem e demais membros da assistência hospitalar na prevenção das doenças cardiovasculares. As doenças cardíacas representam 70% dos óbitos ocorridos em todo o mundo. Os principais fatores de risco para doença cardiovascular são comportamentais, sendo assim, é possível diminuir o número de incidência da doença, e conseqüentemente, dos óbitos, diminuindo os fatores de risco. Foram realizadas pesquisas por artigos no período entre março e março de abril de 2024. Para seleção dos artigos aplicou-se os seguintes descritores encontrados no “DeCS – Descritores em Ciência da Saúde: “Doenças cardiovasculares”, “Assistência de enfermagem”, “Enfermeiro”. As bases de dados utilizadas para busca foram: *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), todas pelo portal da *Virtual Health Library* (BVS). Os critérios de inclusão definidos para esse estudo foram: temas que destacassem a atuação da enfermagem na prevenção e tratamento das doenças

cardiovasculares, idioma em português, textos disponíveis em versão integral e gratuita, artigos publicados nos últimos cinco anos. Também foram utilizadas obras como diretrizes clínicas do Ministério da Saúde, OMS, OPAS, portarias, decretos associados, Cofen e Coren.

PALAVRAS-CHAVE: Doença cardiovascular. Enfermagem. Assistência

1 INTRODUÇÃO

No Brasil e no mundo, as mortes por DCV aumentou muito nos últimos anos, representando 70% dos óbitos.

Os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares são comportamentais, como exemplo o uso de tabaco, dietas inadequadas e sedentarismo, sendo assim, é possível controlar os riscos, principalmente com ações de promoção da saúde, para diminuir a incidência da doença cardíaca.

A justificativa para realização deste trabalho está na constante necessidade do enfermeiro em agregar conhecimento sobre a temática doenças cardiovasculares, pois constantemente surgem atualizações sobre assunto, e busca ressaltar a importância da atuação da equipe de enfermagem.

O objetivo deste estudo foi descrever a atuação do Enfermeiro na prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares.

Para orientar este estudo, foi elaborada a seguinte questão norteadora da pesquisa: Como deve ser a assistência da enfermagem para prevenir e tratar doenças cardiovasculares?

Para tanto foram realizadas pesquisas por artigos no período entre março e março de abril de 2024. Para seleção dos artigos aplicou-se os seguintes descritores encontrados no “DeCS – Descritores em Ciência da Saúde: “Doenças cardiovasculares”, “Assistência de enfermagem”, “Enfermeiro”.

As bases de dados utilizadas para busca foram: *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), todas pelo portal da *Virtual Health Library* (BVS).

Os critérios de inclusão definidos para esse estudo foram: temas que destacassem a atuação da enfermagem na prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares, idioma em português, textos disponíveis em versão integral e gratuita, artigos publicados nos últimos cinco anos. Também foram utilizadas obras como diretrizes clínicas do Ministério da Saúde, OMS, OPAS, portarias, decretos associados, Cofen e Coren.

No que tange aos critérios de exclusão dos resultados obtidos em todos os endereços eletrônicos consistem: que não respondiam à questão norteadora, duplicatas encontradas em mais de uma base utilizando-se apenas de uma das bases de dados, o idioma em inglês e espanhol, textos indisponíveis na versão completa e não gratuita, artigos desassociados com a área da enfermagem, artigos que não abordassem os objetivos do tema da pesquisa além de artigos publicados anterior ao ano de 2019.

Após o emprego dos critérios de exclusão citados no parágrafo anterior e leitura dos títulos e resumos, foram selecionados XX artigos para este estudo.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 A ASSITEÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS CARDIOPATIAS

Desde o surgimento da enfermagem, que deu início em 1853, através de Florence Nigntingale, é possível notar que a assistência destes profissionais interfere diretamente no êxito da assistência hospitalar e contribui para a promoção da saúde, recuperação dos pacientes e diminuição dos índices de mortalidade. Com o avanço da ciência e

aprimoramento de técnicas, hoje, a enfermagem atua em diversas áreas, dentre elas, a cardiologia. RIBEIRO et.al., 2022.

Define-se doenças cardiovasculares como um grupo de doenças do coração e dos vasos sanguíneos. São exemplos de cardiopatias: doenças coronarianas, doença cerebrovascular, doença arterial periférica, doença cardíaca reumática e trombose venosa profunda. OMS.

As doenças cardiovasculares merecem atenção especial de toda a equipe de saúde, pois somada com outras doenças crônicas não transmissíveis, é responsável por 70% dos óbitos de indivíduos com idade entre 30 e 70 anos, e, ao longo dos anos, o número de mortes vem aumentando de forma considerável. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022.

Mediante à gravidade das doenças cardíacas, é necessária a atuação da enfermagem na promoção da saúde. Muitos fatores de risco para cardiopatias são comportamentais, como dietas inadequadas, uso de tabaco e sedentarismo, sendo assim, o enfermeiro, junto com a equipe multidisciplinar, deve investir na educação em saúde. COREN SP, 2017.

2.2 DOENÇAS CARDÍACAS MAIS INCIDENTES

2.2.1 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição multifatorial sistêmica caracterizada por níveis elevados de pressão arterial (PA) sustentada. Considera-se hipertensão arterial quando o nível pressórico se mantém com frequência acima de 140×90 mmHg. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004H

A hipertensão arterial sistêmica pode ser herdada, mas existem diversos fatores de risco modificáveis que podem resultar no desenvolvimento da doença, dentre eles o sedentarismo. Estudos comprovam que a prática regular de exercícios é capaz de diminuir o risco de mortalidade, melhorar

a pressão arterial e marcadores de doença cardiovascular. SILVA. PSC, BOING. AF, 2020.

O tratamento da HAS está relacionado com o estágio da doença e os fatores de risco para DCV. Os fármacos utilizados são das seguintes classes: Diuréticos Tiazídicos, Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (ECA), Bloqueadores dos Canais de Cálcio e Bloqueadores dos Receptores da Angiotensina (BRA). A terapia farmacológica deve ser combinada com a redução dos fatores de risco modificáveis, como por exemplo, diminuição do uso de tabaco e álcool, prática regular de exercícios físicos e adequação da dieta. OPAS, 2022

É importante manter os níveis pressóricos regulados, pois a HAS é fator de risco para muitas outras doenças.

2.2.2 INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM)

O infarto agudo do miocárdio consiste na morte de células cardíacas, causada por isquemia prolongada. Geralmente, essa isquemia é causada por trombose e/ou vasoespasma sobre uma placa aterosclerótica. A evolução da isquemia cursa com lesão e necrose. Inicialmente, cursa com distúrbios eletrolíticos, alterações morfológicas reversíveis e por último, a morte celular/ necrose do tecido. PESARO. Et.al, 2023.

Os principais fatores de risco para IAM são o tabagismo e a dislipidemia, logo, para prevenir o infarto, é ideal cessar o uso de tabaco, manter uma alimentação saudável e realizar a prática de exercícios físicos. VARELLA, 2018

2.3 A ESTRATÉGIA DE SAÚDE CARDIOVASCULAR

Com o intuito de auxiliar e capacitar os profissionais e gestores de saúde quanto a prevenção de doenças cardiovasculares, o Ministério da saúde

desenvolveu a Estratégia de saúde cardiovascular (ECV), que foca na qualificação da assistência prestada à pessoas com condições consideradas fatores de risco. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021.

Os eixos de atuação da ECV são a promoção e prevenção, educação em saúde, cuidado, gestão e pesquisa e estão voltados para a Atenção Primária à Saúde (APS), visto que está mais próxima da população, facilitando ações de promoção da saúde, prevenção dos fatores de risco, diagnóstico precoce e acompanhamento das pessoas com doença cardiovascular. Nesta estratégia, a APS contribui para o controle de níveis pressóricos e glicêmicos, adesão ao tratamento, e redução de hospitalizações e complicações, fortalecendo a rede de atenção à saúde e qualificando o atendimento da pessoa com doença crônica. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022.

A ECV deve ser implementadas seguindo passos importantes que já estão definidos: Análise situacional; Definição de estratégias; Organização da equipe; Implementação de melhorias; Monitoramento e ajustes. Seguindo estes passos, a equipe de saúde reconhece as necessidades de saúde da região e consegue traçar uma linha de cuidados personalizada. Além disso, é possível acompanhar os resultados da assistência prestada.

3 CONCLUSÃO

As doenças cardiovasculares precisam continuar sendo alvo de atenção da enfermagem, dos demais profissionais de saúde e da população como um todo, pois os estudos mostram um aumento do número de mortes por esta causa, mesmo com a evolução da ciência e dos tratamentos. Sendo assim, se faz necessária a busca da equipe de saúde por atualizações, para identificação precoce dos riscos e realização da intervenção assertiva.

Existem os fatores de risco genéticos, mas conforme estudado, muitos fatores de risco são comportamentais, cabendo à equipe multidisciplinar realizar a promoção de saúde, utilizando os meios disponíveis para prestar

uma assistência direcionada, como, por exemplo, a Estratégia de saúde cardiovascular.

O emprego da promoção de saúde impacta diretamente na diminuição dos fatores de risco, sendo assim, é possível diminuir a incidência da doença cardíaca e diminuir o índice de mortalidade.

4 REFERÊNCIAS

RIBEIRO BMSS, COMIN FS et.al A enfermagem brasileira em tempos de pandemia e o bicentenário de Florence Nightgale. **Revista brasileira de enfermagem**. Vol.75 p1-5, 2022. Acesso em 01 março 2024. Disponível em: scielo.br/j/reben/a/nYJX3xsgdYLWZsbrNwpXMB/?format=pdf&lang=pt

BRASIL. A estratégia de saúde cardiovascular na atenção primária à saúde. 2022, Brasília. Acesso em 10 março 2024. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_ecvok.pdf

ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE. Doenças cardiovasculares. Acesso em 20 abril 2024. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/doencas-cardiovasculares>

COREN – SP. A assistência de enfermagem na cardiologia.2017. Acesso em 20 abril 2024. Disponível em: <https://portal.coren-sp.gov.br/noticias/a-atuacao-da-enfermagem-na-cardiologia>

SILVA. PSC, BOING.AF. Fatores associados à prática de atividade física no lazer: análise dos brasileiros com doenças crônicas. **Ciência e saúde coletiva**. Vol. 26, p. 5727-5738. Acesso em 21 abril 2024. Disponível em: scielo.br/j/csc/a/r6Fvw8C9MGLzFF37GV9DLkv/?format=pdf&lang=pt

ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE. Qual o tratamento de primeira linha para hipertensão? 2022. **Biblioteca virtual de saúde** Acesso em 21 abril 2024. Disponível em: <https://aps-repo.bvs.br/aps/qual-o-tratamento-de-primeira-linha-para-hipertensao-2/>

VARELLA. D. Ataque cardíaco (infarto). **Biblioteca virtual de saúde.**

Acesso em 22 abril 2024. Disponível em:

<https://bvsmms.saude.gov.br/ataque-cardiaco-infarto>

¹cec28jan@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

periodicamente em revistaft.com.br/expense. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!